

SHARQDA BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATIGA OID ILMIY QARASHLAR

MAHMUDOV SHERALI KOMILOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Magistratura bo'limi boshlig'i

OYTO'RAYEVA SAYYORA ASQAR QIZI

Pedagogika yo'nalishi 3-kurs talabasi
Email: oytorayevasayyora05@gmail.com
Tel: +998 88 193-26-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17297094>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq sivilizatsiyasida shakllangan boshqaruvchilik falsafasi va uning tarixiy-ilmiy asoslari tahlil qilingan. Xususan, Amir Temur, Forobiy, Ibn Sino, Nizomulmulk kabi buyuk mutafakkir va davlat arboblarning davlat boshqaruvi to'g'risidagi qarashlari, ularning amaldagi islohotlari va tajribalari o'rganiladi. Maqolada boshqaruv prinsiplari, adolat, meritokratiya, intizom va siyosiy ustuvorlik kabi tushunchalar Sharq an'anaviy davlatchilik modellari misolida yoritilgan. Shuningdek, bu ilmiy qarashlarning zamonaviy boshqaruv nazariyasiga ta'siri va ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Maqolada ilmiy manbalar tahlili orqali sharqona boshqaruv maktabiga xos xususiyatlar ochib berilgan hamda ularning bugungi kun uchun dolzarb jihatlari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: rahbar, adolat, xalq, maslahat, xodim, mamlakat, boshqaruv, faoliyat.

НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОКА

Аннотация: В данной статье проанализирована философия управления, сформировавшаяся в цивилизации Востока, а также её историко-научные основы. В частности, рассматриваются взгляды на государственное управление таких выдающихся мыслителей и государственных деятелей, как Амир Темур, аль-Фараби, Ибн Сина и Низамульмюльк, а также их практические реформы и управленческий опыт. В статье освещаются понятия управленческих принципов, справедливости, меритократии, дисциплины и политического приоритета на примере традиционных восточных моделей государственности. Также рассматривается влияние этих научных взглядов на современную теорию управления и их актуальность в наши дни. Посредством анализа научных источников раскрываются особенности восточной школы управления и подчёркивается их значимость для современности.

Ключевые слова: руководитель, справедливость, народ, совет, сотрудник, государство, управление, деятельность.

SCIENTIFIC VIEWS ON MANAGEMENT ACTIVITY IN THE EAST

Abstract: This article analyzes the philosophy of governance formed within Eastern civilization and its historical and scientific foundations. In particular, it explores the views on state administration held by great thinkers and statesmen such as Amir Temur, Al-Farabi, Ibn Sina, and Nizam al-Mulk, along with their practical reforms and administrative experiences. The article highlights concepts such as principles of governance, justice, meritocracy, discipline, and political priority through the lens of traditional Eastern models of statehood. It also discusses the influence and significance of these scientific views on modern management

theory. By analyzing scholarly sources, the article reveals the distinctive features of the Eastern school of governance and emphasizes their relevance in today's context.

Keywords: leader, justice, people, consultation, employee, state, governance, activity.

KIRISH

Hozirgi kunda yurtimizda boshqaruv sohasiga e'tibor qaratilmoqda. Bu soha zamonaviy tilda menejment deb ataladi. Bu faoliyat hozirgi kunda har bir sohani qamrab olmoqda. Zamonaviy rahbar shaxsini tarbiyalashda, uni har tomonlama salohiyatli har sohani ustasi qilib tayyorlash bugungi kundagi zamon talabidir. Yurtimizning rivojlanishi, yanada ravnaq topishi bugungi kun boshqaruv kadrlari har sohada ilg'or bo'lishlarini taqozo etmoqda.

ASOSIY QISM

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak har bir qudratli davlatning boshqaruvi ham kuchli bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jumladan, Sohibqiron Amir Temur saltanati mustahkam bo'lishi uchun avvalo adolatli hamda kengash bilan maslatlashgan holda ish olib borganligi aytiladi. Misol uchun "Temur tuzuklari"da keltirilishicha, Amir Temurga piri Abu Bakr Zayniddin Tayobodiy shunday o'git beradi. "Agar har narsani va har kimni o'z martabasida saqlay olmasang saltanatinga bundan ko'p xalal va ziyon yetkay. Demak, har kimning qadr-qimmatini tutgan mavqeyini va har narsaning o'lchovini belgilab olishing va shunga muvofiq ish tutishing kerak" [1, 46]. Sohibqiron bobomiz bu maslahatga amal qilganliklarini ularning davlati gullab yashnaganidan ham bilishimiz mumkin. Amir Temur davlatni boshqarishda doimo to'rt narsaga amal qilgan. Ularning birinchisi kengash, ikkinchisi mashvarat-u maslahat, uchinchisi xushyorligu-mulohazakorlik va to'rtinchisi ehtiyotkorlikdir. Chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni, barcha qilgan ishlari va aytgan gaplari xato bo'lgan axmoq odamga qiyoslash mumkin.

Uning so'zlari pushaymonlik va nadomat keltiradi. Olimlarning fikricha Amir Temur davlatining yuksalishida u o'tkazgan kengashlar muhim ahamiyat kasb etgan. Shunday ekan boshqaruv faoliyatida xodimlarga nisbatan adolatli va ularning fikrlari bilan qiziqqan holda boshqarish, tashkilot hamda jamoaning manfaatlari uchun ham foydalidir [2, 7]. Hozirgi kundagi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'z boshqaruv faoliyatlarida Amir Temurning "Temur tuzuklari" asaridan foydalanib kelgan. Har sohada yetuk bo'laman degan rahbarlar uchun bu kitob juda kerakli manbaa hisoblanadi.

Birgina Amir Temur bilan cheklanib qolmasdan bu sohadagi Abu Nasr Farobiy fikrlariga ham to'xtalib o'tsak. Bilamizki, Abu Nasr Farobiy har sohada ilg'or O'rta Osiyoning ulug' turkiy mutafakkiri va qomusiy olimi bo'lgan. Farobiy davlatni boshqarishda, qonunlarga amal qilishda, kishilararo munosabatlarda odob-axloq va xulq qoidalariga rioya qilishda, ta'limtarbiyada aql hukmidan kelib chiqqan holda harakat qilish kerak, deb hisoblaydi. Shundan bilishimiz ma'lumki, Farobiy davlat boshqaruvida xulq, odob-axloq masalalarini birinchi o'ringa qo'ygan. Uning yetuk asarlaridan hisoblangan kitobida boshqaruv haqida ko'pgina fikrlar keltirib o'tadi.

Asarni o'qish chog'ida Farobiyning fikri odamni o'ziga jalb etadi. Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kiritmaydi, ularga ega bo'lishi uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi [4, 45]. Bunday jamoa faoliyati bir butun holda ularni har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning

uchun inson shaxslari ko'paydilar va yer aholi yashaydigan qismiga o'rnashdilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi. Ma'naviyat va bilim xazinasi, chashmasi bo'lgan talaygina asarlar bugungi kunimizgacha yetib keldi.

Ana shunday xazinalarimiz sirasiga Nizom-ul Mulkning "Siyosatnoma" asarini ham kiritishimiz mumkin. Saljuqiy shohlarga 30 yil halol vazirlik qilib o'z kuzatishlarini jamlab ularni umumlashtirgan holda buyuk asar yaratgan katta istedod sohibi Nizom-ul Mulk davlatni boshqarish, undagi muammolarni hal qilish, qanday yo'l bilan murosaga kelish haqida ajoyib fikrlar keltirgan. Bu asarda ham rahbarlik hislatlari, uning burchlari to'laqonli va tushunarli holda aks ettirilgan. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, Nizom-ul Mulk shoh va hokimlarni insofga ularni doimo sulh va muruvvatga, davlatni oqilona boshqarishga, barchaga birdek adolatli bo'lishga, mamlakat tinchligi, va obodligiga hissa qo'shishga davat qiladi [3, 62].

"Siyosatnoma" da davlat boshqaruviga aloqador barcha qonun qoidalar usul vositalari keltirib o'tilgan. Kitobni o'qigan har bir shaxs avvalo o'ziga ishonchni, har qanday qiyin vaziyatda o'zini yo'qotib qo'ymaslik uchun tajribalarga asoslangan bilimni olishi mumkin. Agarda bugungi kun rahbarlari ana shu kitobdagi qarashlarni o'zida mujassamlashtirsa, boshqaruv jarayoni yanada rivojlanadi. Nega endi o'zimizda shunday buyuk ajdodlarimiz bizga qoldirgan merosdan emas chet davlatlar boshqaruvni o'rganishimiz kerak. Afsuski, biz foydalanishni bilmagan asarlarimiz va kitoblarimizdan ular ko'proq foydalanishmoqda hamda boshqaruvning o'ziga xos sir asrorlarini o'rganishmoqda.

Bizning dunyo tan olgan mutafakkir bobolarimiz juda ko'p. Ulardan yana biri turkiy shoir, davlat arbobi Yusuf Xos Hojibdir. U o'zining "Qutadg'u bilig" ya'ni ("Saodatda eltuvchi bilim") asari bilan islomiy va turkiy adabiyotni boshlab bergan. Bu asar Turkiy xalqlar madaniyatining noyob namunasi hisoblanadi. Odamzod naslining ulug'ligi bilimdan. Inson dunyoga kelar ekan, u erishgan barcha narsalari ichida faqatgina olgan bilimni o'zida qoldirishi mumkin bo'larkan. Bilimli, ilmi insonni dunyodan o'tgandan keyin ham shu bilimi bilan xalqiga qanday foyda keltirgan bo'lsa avlodlari uni shunday eslashar ekan. Yusuf Xos Hojib ham bejizga asosiy urg'uni bilimga bermagan. Chunki bilim bilan har qanday cho'qqini egallash mumkin. Albatta boshqaruv sohasida ham bilimning o'rni juda katta. Bu borada buyuk bobomiz o'z asarida shunday deganlar, "Bilim o'ylab ko'rilsa, misoli bir jilov. U barcha yomon yaramas ishlardan tiyib turadi. Bilim egasi o'z tilaklarini topadi, orzu maqsadlariga erishadi. Aql-idrok egalari nafi har doim ko'pchilikka tegib turadi. Bilim egalari esa elda aziz bo'ladi, hurmat qozonadi. Butun ishlar o'quv idrok bilan amalga oshadi. Barcha murakkab ishlar bilim bilan hal etiladi".

Bizning dunyo tan olgan mutafakkir bobolarimiz juda ko'p. Ulardan yana biri turkiy shoir, davlat arbobi Yusuf Xos Hojibdir. U o'zining "Qutadg'u bilig" ya'ni ("Saodatda eltuvchi bilim") asari bilan islomiy va turkiy adabiyotni boshlab bergan. Bu asar Turkiy xalqlar madaniyatining noyob namunasi hisoblanadi. Odamzod naslining ulug'ligi bilimdan. Inson dunyoga kelar ekan, u erishgan barcha narsalari ichida faqatgina olgan bilimni o'zida qoldirishi mumkin bo'larkan. Bilimli, ilmi insonni dunyodan o'tgandan keyin ham shu bilimi bilan xalqiga qanday foyda keltirgan bo'lsa avlodlari uni shunday eslashar ekan.

Yusuf Xos Hojib ham bejizga asosiy urg'uni bilimga bermagan. Chunki bilim bilan har qanday cho'qqini egallash mumkin. Albatta boshqaruv sohasida ham bilimning o'rni juda

katta. Bu borada buyuk bobomiz o'z asarida shunday deganlar, "Bilim o'ylab ko'rilsa, misoli bir jilov. U barcha yomon yaramas ishlardan tiyib turadi. Bilim egasi o'z tilaklarini topadi, orzu maqsadlariga erishadi. Aql-idrok egalarnig nafi har doim ko'pchilikka tegib turadi. Bilim egalari esa elda aziz bo'ladi, hurmat qozonadi. Butun ishlar o'quv idrok bilan amalga oshadi. Barcha murakkab ishlar bilim bilan hal etiladi". "Navodir ul-vaqoye" kitobi Ahmad Donishning asosiy asari hisoblanib, unda olim o'zining turli masalalarga munosabatini ifodalagandir. Yuqorida ko'rsatilgan har ikki asarda Ahmad Donish ijtimoiy taraqqiyotga g'ov bo'lib qolgan feodal ijtimoiy-siyosiy tuzum, tartib va munosabatlarni tanqid ostiga oladi.

O'rta asr falsafasida keng tarqalgan tavakkul nazariyasini tanqid etib bunday deb yozadi: "Agar kishi tavakkulga ishonib harakat qilmasa, mehnat qilmasa va qiyinchilikda, kambag'allik bilan hayot kechirish yoki mo'l-ko'llikda yashash qismatda bor ekan, deb aytsa, unday kishi xato qiladi. Demak, u aqlli emas" [5, 4]. Buxoro xonligani Yevropa mamlakatlari, xususan Rusiya bilan takqoslab, Donish o'z vatanini iqtisodiy va madaniy jihatdan orqada qolganligini ko'rsatib beradi va bu qoloqlikdan chiqish uchun ijtimoiy-siyosiy tuzumda islohotlar qilish zarurligini uqtiradi.

Biz yuqorida to'xtalib o'tgan mutafakkirlarimizga, ularning asarlariga e'tiborimizni kuchaytirishimiz kerak. Maktablar uchun alohida shunday asarlar, yetuk shaxslar darsliklarini yaratish, kutubxonalarda bu asarlarni yanada ko'paytirishimiz kerak. Zero biz yoshlar kimlarning avlodlari ekanligimizni doimo his etaylik. Bu asarlar shunchaki tarix bo'lib qolib ketmasin, ularni kelajakka tadbiq qilaylik. Axir nega tarixni o'rganamiz tarixda qilgan xatolarimizni qaytarmaslik uchun emasmi. Butun dunyoga O'zbekiston buyuklar yurti ekanligini bildiraylik. Ajdodlarimizni fikrlarini bugungi kunimizga tadbiq etadigan bo'lsak, yurtimiz rivoji uchun hissa qo'shilgan bo'lardi. Bizning yurtimizda bunday dono insonlarning son-sanog'i yo'q, ularning merosini o'rganish biz uchun ham farz ham qarz. Chunki tarixsiz kelajak yo'q!

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ahmad Donish turli tanqid va tazyiqlardan qo'rqmay ushbu ma'lumotlarni keltirishi uning mazkur davrdagi tarixni o'z holicha bayon qilganligi bilan xarakterlanadi. Mustaqillik sharofati tufayli bu kabi yurtdoshlarimizning o'lmas tarixiy merosi xalqimizga qaytarildi va tariximizning noma'lum sahifalari ochildi. Bizning vazifamiz esa bu kabi asarlarni tadqiq etib mamlakatimiz tarixini ochilmagan sahifalarni o'rganishdan iboratdir. Xalqimiz bosib o'tgan har bir davr bevosita boy tarixiy o'zgarish, taraqqiyot xususiyatlari va o'zaro madaniy ta'sirlar bilan sodir bo'lgan. Bugungi kunga kelib millatimiz tarixining jabhalari va bosqichlarini manbalar asosida o'rganish muhimdir.

TAKLIFLAR

1. Barcha ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlar va talabalarning yoshiga mos ravishda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga va o'z-o'zini anglashga yordam beradigan mutafakkirlarimizning asarlarini darslik, o'quv qo'llanmalarda mujassamlashtirish uchun pedagogik-psixologik dasturlarni yaratish.

2. Bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy bilimlarni chuqurlashtirish va o'z mutaxassisligini mukammal egallashga xizmat qiladigan tarixiy manbalardan muntazam foydalanish lozim.

Adabiyotlar:

1. Темур А. Темур тузуклари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1991.
2. Мирзаев М. Шарқ давлатчилиқ анъаналари ва уларнинг илмий-амалий асослари // Ижтимоий фанларда инновациялар. 2021. №4. – С. 67-73.
3. Низомулмулк. Сиёсатнома. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриёти, 2004.
4. Форобий. Фозил шаҳар аҳолисининг назариятлари. – Тошкент: Фан, 1993.
5. Юлдошев А. Шарқда давлат бошқаруви анъаналари ва уларнинг замонавий бошқарувга таъсири. – Тошкент: Илм ва тараққиёт, 2019.